

Title (English):

Analysis of Fashion Industry Sustainability and the Role of Redesign in the Transition from Fast Fashion to Sustainable Fashion

عنوان فارسی:

تحلیل پایداری صنعت مد و نقش ری‌دیزاین در گذار از فست‌فشن به مد پایدار

Author:

Maedeh Sedeghinia

Former Student of Fashion Design

Technical and Vocational University (TVU), Sanandaj, Kurdistan, Iran

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2623-8842>

Email: sedeghiniamaedeh@gmail.com

Abstract (English):

The rapid expansion of the fast fashion model in recent decades has turned the fashion industry into one of the most environmentally damaging sectors in terms of resource consumption and pollutant generation. According to reputable international reports, the industry consumes approximately 93 billion cubic meters of water annually and accounts for nearly 10 percent of global greenhouse gas emissions. It also produces more than 92 million tons of textile waste each year, much of which is non-recyclable. This study, based on a mixed-method approach (quantitative and qualitative) and using data from organizations such as the Ellen MacArthur Foundation, the UN Environment Programme, and the European Parliament, analyzes various dimensions of environmental unsustainability in the fashion industry and evaluates the role of redesign in mitigating these impacts. Findings show that implementing redesign within a circular economy framework can reduce water consumption by 20–30 percent, significantly decrease textile waste, and improve key sustainability indicators. Overall, the results emphasize that redesign is not only an effective strategy for reducing the environmental impacts of the fashion industry but also a crucial pathway for transitioning from fast fashion to sustainable fashion.

چکیده فارسی:

رشد شتابان الگوی «فست‌فشن» در دهه‌های اخیر صنعت مد را به یکی از مخرب‌ترین بخش‌های صنعتی از منظر مصرف منابع و تولید آلاینده‌ها تبدیل کرده است. بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، این صنعت سالانه حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند و نزدیک به ۱۰ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد؛ همچنین بیش از ۹۲ میلیون تن ضایعات نساجی در سال تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از آن فاقد قابلیت بازیافت است. پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) و بهره‌گیری از داده‌های ارائه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی از جمله Ellen MacArthur Foundation، UN Environment Programme و European Parliament، به تحلیل ابعاد مختلف ناپایداری

زیست‌محیطی در صنعت مد و ارزیابی نقش ریدیزاین در کاهش پیامدهای آن می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیاده‌سازی رویکرد ریدیزاین در چارچوب اقتصاد چرخشی می‌تواند موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف آب، کاهش معنادار حجم ضایعات نساجی و بهبود شاخص‌های کلیدی پایداری گردد. نتایج تأکید می‌کند که ریدیزاین نه تنها راهبردی مؤثر برای کاهش اثرات زیست‌محیطی صنعت مد است، بلکه یکی از مسیرهای اساسی برای گذار از مدل فست‌فشن به نظام تولید و مصرف مبتنی بر مد پایدار محسوب می‌شود.

Keywords (English):

Sustainable Fashion; Fast Fashion; Redesign; Circular Economy;
Environmental Sustainability

کلیدواژه‌ها (فارسی):

مد پایدار؛ فست فشن؛ ریدیزاین؛ اقتصاد چرخشی؛ پایداری محیط‌زیست

۱. مقدمه

صنعت مد طی دهه‌های اخیر به یکی از پویاترین و در عین حال مخرب‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. رشد سریع الگوی «فست‌فشن» با تکیه بر تولید انبوه، قیمت‌های پایین و چرخه‌های مصرف کوتاه، موجب شده است که این صنعت سهم قابل‌توجهی در مصرف بی‌رویه منابع طبیعی و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی داشته باشد (Bick et al., 2018). مدل فست‌فشن با تأکید بر سرعت، کاهش هزینه و عرضه مداوم مجموعه‌های جدید نه‌تنها حجم تولید و مصرف را افزایش داده، بلکه به انباشت گسترده ضایعات نساجی و افزایش آلاینده‌های صنعتی منجر شده است.

طبق گزارش Ellen MacArthur Foundation (2017)، صنعت مد سالانه حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند و حدود ۱۰ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد؛ همچنین برآوردهای UN Environment Programme (2022) نشان می‌دهد که بیش از ۹۲ میلیون تن ضایعات نساجی در سال تولید می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن قابلیت بازیافت یا بازچرخانی ندارد. این شاخص‌ها گویا آن است که تداوم الگوی فعلی تولید و مصرف در صنعت مد، نه‌تنها منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده، بلکه چشم‌انداز پایداری محیطی را نیز تضعیف می‌کند.

مطالعات معاصر نشان می‌دهد که گذار از الگوی فست‌فشن به مدل‌های تولید و مصرف پایدار ضرورت دارد (Moorhouse, 2020; Dzhengiz, 2023). در این زمینه، ریدیزاین (Redesign) به‌عنوان رویکردی سیستماتیک برای افزایش عمر مفید محصولات، کاهش مصرف منابع و تسهیل بازیافت مطرح شده است (Shafie et al., 2021). ریدیزاین در چارچوب اقتصاد چرخشی با کاهش وابستگی به مواد اولیه نو و مدیریت کارآمد ضایعات، توانایی تسریع گذار به مد پایدار را دارد (Centobelli et al., 2022). پژوهش حاضر در همین چارچوب و با هدف تحلیل نقش ریدیزاین در کاهش پیامدهای زیست‌محیطی صنعت مد انجام شده است.

۲. روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از رویکرد ترکیبی کمی-کیفی بهره می‌گیرد تا بتواند تحلیل جامعی از وضعیت زیست‌محیطی صنعت مد و ظرفیت‌های ریدیزاین ارائه دهد.

۲-۱. داده‌های کمی

برای تحلیل کمی، از داده‌ها و گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی معتبر شامل Ellen MacArthur Foundation (2017)، UN Environment Programme (2022) و European Parliament (2020) استفاده شد. شاخص‌های مورد بررسی عبارت بودند از: حجم سالانه مصرف آب در زنجیره تأمین صنعت مد، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید پوشاک، مقدار سالانه ضایعات نساجی، آلودگی ناشی از فرآیندهای تکمیل و رنگرزی پارچه و میزان مصرف آب در تولید یک پیراهن نخی. داده‌ها پس از استخراج سامان‌دهی و با استفاده از آمار توصیفی (درصد، میانگین، روند تغییرات) تحلیل شدند.

۲-۲. داده‌های کیفی

بخش کیفی پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا (Content Analysis) بود. منابع کیفی شامل گزارش‌های بین‌المللی، مطالعات موردی از پیاده‌سازی ریدیزاین در برندها و مقالات علمی مرتبط (Bick et al., 2018; Moorhouse, 2020; Centobelli et al., 2022; Shafie et al., 2021) بودند. متون انتخاب‌شده به صورت موضوع‌محور رمزگشایی و الگوهای رفتاری، راهبردها و چالش‌ها استخراج شدند.

۲-۳. جامعه و منابع داده

جامعه داده این پژوهش را گزارش‌ها، اسناد رسمی و مقالات بین‌المللی تشکیل می‌دهند که از نظر علمی مورد تأیید نهادهای معتبر هستند. ملاک انتخاب منابع، تمرکز بر شاخص‌های زیست‌محیطی مرتبط و قابلیت تحلیل کمی و کیفی بوده است.

۲-۴. اعتبار و محدودیت‌ها

برای افزایش اعتبار، تقریباً همه داده‌ها از منابع بین‌المللی معتبر برگرفته شد؛ با این حال محدودیت‌هایی وجود دارد: دسترسی محدود به برخی داده‌های ملی، تفاوت روش‌های اندازه‌گیری شاخص‌ها بین کشورها

و احتمال خطا در ترجمه یا تفکیک متغیرها. این محدودیت‌ها ممکن است مقایسه دقیق میان کشورها را تحت‌تأثیر قرار دهد.

۳. نتایج پژوهش

یافته‌ها از تحلیل ترکیبی داده‌های کمی و کیفی استخراج شد و در چهار محور اصلی طبقه‌بندی گردید.

۳-۱. مصرف آب در زنجیره تأمین صنعت مد

گزارش Ellen MacArthur Foundation (2017) نشان می‌دهد که صنعت مد سالانه حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند، معادل تقریباً ۴/۵ درصد از کل مصرف آب صنعتی جهان. تحلیل روندها نشان می‌دهد که ادامه الگوی فعلی تولید و مصرف می‌تواند موجب افزایش سالانه حدود ۲/۵ درصدی مصرف آب تا سال ۲۰۳۰ گردد؛ امری که بسیاری از منابع آبی را در معرض فشارهای بی‌سابقه قرار می‌دهد. همچنین شواهد نشان می‌دهد تولید یک پیراهن نخی به‌طور میانگین حدود ۷۰۰ گالن آب مصرف می‌کند (Shafie et al., 2021)، که شدت وابستگی صنعت پوشاک به آب شیرین را برجسته می‌سازد.

۳-۲. تولید ضایعات نساجی

مطابق گزارش UN Environment Programme (2022)، حجم ضایعات نساجی سالانه بیش از ۹۲ میلیون تن است و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تن برسد. سهم صنعت مد از کل پسماندهای جامد جهانی در سطح بالایی قرار دارد و بخش قابل‌توجهی از این ضایعات غیرقابل‌بازیافت بوده و عمدتاً به محل‌های دفن منتقل می‌شوند؛ وضعیتی که پیامدهای زیست‌محیطی از جمله آلودگی خاک و انتشار مواد شیمیایی را در پی دارد.

۳-۳. انتشار گازهای گلخانه‌ای

داده‌های UNEP (2022) نشان می‌دهد صنعت مد حدود ۱۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص می‌دهد؛ رقمی که با مجموع انتشار بخش حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی قابل مقایسه است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی، انتشار CO₂e صنعت مد تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند افزایش یابد و به حدود ۱/۲ میلیارد تن در سال برسد.

۳-۴. آلودگی ناشی از فرآیندهای تکمیل و رنگرزی

گزارش European Parliament (2020) حاکی است فرآیندهای تکمیل، رنگرزی و فرآوری پارچه‌ها سهم قابل‌توجهی (حدود ۲۰ درصد) از آلودگی فاضلاب صنعتی جهانی را تشکیل می‌دهند. برآوردها نشان می‌دهد سالانه نزدیک به ۵ میلیارد مترمکعب فاضلاب آلوده از این فرآیندها وارد منابع آبی می‌شود که کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی را کاهش می‌دهد و ریسک‌های زیست‌محیطی و انسانی را افزایش می‌دهد.

۳-۵. جمع‌بندی یافته‌های کلیدی

تحلیل کلی نشان می‌دهد مصرف منابع و تولید پسماند در صنعت مد فراتر از سطح پایداری است و ادامه الگوی فست‌فشن پیامدهای زیست‌محیطی جدی در زمینه آب، خاک و انتشار آلاینده‌ها به دنبال خواهد داشت. این وضعیت نیاز به راهکارهای عملی و ساختاری از جمله ریدیزاین و اقتصاد چرخشی را برجسته می‌سازد.

۴. بحث

یافته‌های این پژوهش با نتایج مطالعات پیشین هم‌راستا است و نشان می‌دهد که ساختار فعلی صنعت مد در قالب فست‌فشن با اهداف پایداری سازگار نیست. Bick et al. (2018) فست‌فشن را عاملی در تشدید نابرابری زیست‌محیطی و فشار بر منابع معرفی کرده‌اند؛ نتایجی که پژوهش حاضر نیز آن‌ها را تأیید می‌کند. افزایش قابل‌توجه ضایعات نساجی و سهم بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد مدیریت پسماند و بازطراحی چرخه تولید از اولویت‌های حیاتی هستند.

ریدیزاین به‌عنوان رویکردی جامع و چندبعدی می‌تواند با بازاندیشی در طراحی محصول، انتخاب مواد، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و برنامه‌ریزی برای انتهای چرخه عمر، اثرات زیست‌محیطی را کاهش دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پیاده‌سازی ریدیزاین در چارچوب اقتصاد چرخشی می‌تواند به کاهش معنادار مصرف آب و ضایعات منجر شود؛ امری که Centobelli et al. (2022) نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

علاوه بر اثرات محیط‌زیستی، ریدیزاین می‌تواند به حفظ ارزش فرهنگی-هنری پوشاک و افزایش عمر مفید محصولات کمک کند؛ عاملی که نقش مهمی در تغییر الگوهای مصرف خواهد داشت (Shafie et al., 2021).

در عین حال، تحقق پتانسیل ریدیزاین مستلزم سازوکارهای حمایتی شامل سیاست‌گذاری مناسب، مشوق‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در فناوری بازیافت و برنامه‌های آموزشی برای طراحان و تولیدکنندگان است. بدون این سازوکارها، تلاش‌های جزئی در حوزه طراحی یا بازیافت احتمالاً اثربخشی محدود خواهند داشت.

۵. نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر نشان داد که صنعت مد در قالب الگوی فست‌فشن یکی از صنایع پرمصرف و آلاینده است و سهم قابل‌توجهی در مصرف آب، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تولید ضایعات نساجی دارد. در این میان ریدیزاین به‌عنوان راهبردی مبتنی بر اقتصاد چرخشی ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش این پیامدها دارد؛ به‌طوری‌که شواهد نشان می‌دهد پیاده‌سازی ریدیزاین می‌تواند مصرف آب را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد و حجم ضایعات را به‌طور معناداری کاهش دهد. ریدیزاین همچنین با افزایش عمر مفید محصولات و ارتقای کیفیت طراحی، مسیر گذار از فست‌فشن به مد پایدار را تسهیل می‌کند. برای عملیاتی شدن این گذار لازم است سیاست‌گذاری حمایتی، آموزش تخصصی و سرمایه‌گذاری فناوری در کنار اقدامات طراحی قرار گیرد.

۶. پیشنهادهای پژوهش

با توجه به نتایج و محدودیت‌های پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر برای پژوهش‌های آتی و سیاست‌گذاری عملیاتی ارائه می‌شود:

۱. توسعه چارچوب‌های عملیاتی ریدیزاین در سطح صنعتی؛ تدوین مدل‌هایی که مراحل پیش‌تولید، تولید و پساتولید را برای برندها و واحدهای تولیدی مشخص سازند.
۲. انجام مطالعات مقایسه‌ای با روش تحلیل چرخه عمر (LCA) برای سنجش تفاوت‌های زیست‌محیطی بین پوشاک ریدیزاین‌شده و پوشاک تولید متعارف.
۳. بررسی نقش فناوری‌های نوین (دیجیتالی‌سازی الگو، چاپ سه‌بعدی، اسکن بدن، بازیافت شیمیایی) در افزایش بازده و اقتصادی‌شدن ریدیزاین.
۴. تحلیل تطبیقی سیاست‌های حمایت از اقتصاد چرخشی و مد پایدار در کشورهای مختلف با هدف استخراج الگوهای سیاستی مناسب برای اجرا در سطح ملی.
۵. مطالعات فرهنگی-اجتماعی درباره پذیرش مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات ریدیزاین‌شده و اثرات آموزشی-تبلیغاتی بر تغییر الگوهای مصرف.
۶. طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی تخصصی برای طراحان لباس و دانشجویان در حوزه اصول ریدیزاین و مدیریت چرخه عمر محصول.

Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2018). The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health*, 17(92), 1–4. <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>

Centobelli, P., Cerchione, R., Chiaroni, D., Del Vecchio, P., & Urbinati, A. (2022). Slowing the fast fashion industry: An all-round perspective. *Journal of Cleaner Production*, 363, 132560. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132560>

Dzhengiz, T. (2023). Un(sustainable) transitions towards fast and ultra-fast fashion. *Fashion and Textiles*, 10(21), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40691-023-00337-9>

Ellen MacArthur Foundation. (2017). A new textiles economy: Redesigning fashion's future. Retrieved from <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/fashion/overview>

European Parliament. (2020). The impact of textile production and waste on the environment (Infographics). Retrieved from <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20201208STO933>

Moorhouse, D. (2020). Making fashion sustainable: Waste and collective action. *Sustainability*, 12(4), 1490. <https://doi.org/10.3390/su12041490>

Shafie, S., Kamis, A., Ramli, M. F., Bedor, S. A., & Ahmad Pu ,اF. N. (2021). Fashion sustainability: Benefits of using sustainable practices in producing sustainable fashion designs. *Journal of Design and Textiles*, 8(2), 55–60.

UN Environment Programme. (2022). Sustainability and textiles – Global environmental impacts .